

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

The (penal) risk in the risk society

Lucía Núñez Rebolledo *¹

Texto recibido: 17 de junio de 2015

Texto aprobado: 25 de junio de 2015

Resumen:

Ante el planteamiento de que el desarrollo tecnológico en las sociedades posindustriales genera nuevos riesgos que inciden en las formas de criminalidad, surgen en el ámbito penal debates en torno a la reformulación del viejo derecho penal liberal que no parece ser ya un instrumento de control de las nuevas contingencias. ¿Qué conductas y quiénes son ahora considerados peligrosos? ¿Cuáles deben ser los paradigmas penales y

¹ Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Licenciada en Derecho. Actualmente realiza su estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Correo electrónico: lucianunez@hotmail

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

criminológicos que correspondan a la sociedad actual? La búsqueda no ha resultado fácil quizá porque el debate no ha sido el pertinente.

El objeto es analizar la discusión teórica acerca de los riesgos de una proclamada nueva modernidad. En realidad estamos frente a un traslape en el cual una parte del viejo derecho penal es cubierto por otro que no logra ser novedoso pero sirve para dar salida a nuevos requerimientos. No es la *sociedad del riesgo* quien va a suplir los retrocesos del Estado social de derecho, sino que, por el contrario, bajo un nuevo impulso de éste se podrían dar respuestas a los riesgos tecnológicos y globales. Pero en aras de la aceptación de “nuevas realidades”, se produce un retroceso en los avances históricos del derecho penal en tanto instrumento de garantías: es el riesgo (penal) de la llamada sociedad del riesgo.

Palabras clave: Riesgo, derecho penal, enemigo, modernidad avanzada.

Abstract:

Due to the approach that considers that the technological development in post-industrial societies generates new risks affecting the criminality types, new debates in the penal field about the reformulation of the old liberal penal law are emerging, since this seems not to represent a means of control over the new threats.

Criminología y Sociedad, Vol. 3, Núm.4, Año 2014-2015. Pp.237-280

What behaviours and who are now considered to be dangerous individuals? What should be the new penal and criminological paradigms that correspond to the current society? The research has not been an easy task, perhaps because the debates have not been relevant.

The target is to analyse the theoretical discussion about the risks emerging from a proclaimed new modernity. In fact, we are facing an overlap between a part of the old penal law and another one which does not appear to be recognised as innovative, but it provides a solution to new requirements. It is not the society of risk which will tackle the regressions of the Social State; on the contrary, a new momentum would enable it to address the new technological and global risks. Nevertheless, for the sake of accepting the “new realities”, a regression exists in the historic achievements of the criminal law as a guarantee instrument: this is the risk (penal) of the so-called society of risk.

Key words: Risk, criminal law, enemy, advanced modernity.

Introducción

“...la riesgocidad del derecho encarna el riesgo de la sociedad del riesgo”, afirma Raffaele De Giorgi al abordar tanto la teoría de la

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

sociedad del riesgo cuanto a la misma sociedad que aquella pretende descubrir y describir (De Giorgi, 2007, p. 54). “El derecho -- afirma este autor-- es también un vínculo del tiempo, una modalidad de control del futuro desde el punto de vista de la diferencia entre lícito e ilícito. El derecho, sin embargo, no puede prohibir el riesgo” (De Giorgi, 2007, p. 51).

La llamada sociedad del riesgo surge como un análisis sociológico de las consecuencias actuales de la modernidad. Algunos de sus autores más señalados, como Ulrich Beck y Niklas Luhmann, abordaron el tema desde la década de los 80 del siglo XX frente a los riesgos producidos por el avance tecnológico en el marco del Estado social. Podría decirse que la modernización de la modernidad arroja una sociedad que se proclama diferente a su precededente inmediato. En consecuencia, los nuevos problemas reclaman otras respuestas también en el campo del derecho penal -original producto de la modernidad--, las cuales deben enfrentar la criminalidad de hoy como producto de una *nueva* sociedad o de unas *nuevas* relaciones sociales.

Como sabemos, el Estado moderno expresa una modernidad que se reclama expresión de la razón y, de tal manera, se diferencia de todos los estados y todas las sociedades precedentes.

Pero la razón no salió tan victoriosa de los siglos XIX y XX. La sociedad del riesgo asoma, entonces, como un reconocimiento de los límites (o del fracaso) de la modernidad y nos arroja el desafío de que todo es contingente, sujeto a riesgos, cuyo origen es la naturaleza de la sociedad misma. ¿La razón entraña, así, un continuo e insuperable riesgo? Una respuesta positiva a esta pregunta tendría que asumir que, basados en la razón humana, todo es contingente, es decir, puede ser o no. Pero es imposible de tal forma el imperio de la razón.

La globalización económica e informática del mundo actual parece coincidir con una globalización de los riesgos. El medio ambiente y el contenido de los alimentos, con sus expresiones provenientes de la química, la biología y la energía atómica, han llevado los riesgos a niveles globales. Pero también la delincuencia y el crimen tienden a globalizarse, así como el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico en sus diversas modalidades. Al tiempo, se revelan nuevos bienes jurídico-penales relacionados con la continua modernización, con sus expresiones en el plano de los procedimientos y el alcance de los tribunales.

Vivimos un tiempo en que se suceden y entrecruzan planteamientos nuevos y viejos en el campo del derecho penal.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Toda modernización del *ius puniendi* se presenta como una nueva solución a los problemas de una sociedad en constante modernización. Pero ¿acaso se trata tan sólo de un ir y venir entre los paradigmas penales del pasado para encontrar su acomodo en una sociedad que se proclama diferente a todo lo anterior? Los límites del derecho penal jamás han sido negados aunque éste se erija como un límite al desorden, como el promotor de la seguridad. Pero, ¿de qué clase de seguridad podemos hablar en medio de la sociedad del riesgo?

1. La sociedad del riesgo

Se dice que como resultado de la modernidad ha devenido la llamada sociedad del riesgo. Así está planteado en la teoría de quien acuñó este último concepto, Ulrich Beck, sociólogo alemán (1998). Si bien diversos autores ya habían abordado el tema, Beck es quien desarrolla una teoría sobre las consecuencias y efectos sociales de la modernidad avanzada, en la que según el autor, el desarrollo de la producción social de riqueza y el Estado social están vinculados de manera sistemática y sistémica con la producción social de riesgos.

De acuerdo con Beck (1998, 25), este cambio pertenece, al menos, a dos condiciones históricas:

- El desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo las que derivaron en tecnología, y el surgimiento del Estado social que permitió ciertas seguridades, de tal forma que la *miseria material auténtica* --como el autor la llama—ya no corresponde a una clase social,² lo que permite reducirla y excluirla socialmente.

- La liberación de riesgos y potenciales de auto amenaza que se han venido gestando a la par del desarrollo exponencial de las fuerzas productivas en el proceso de modernización.

En este sentido, con el paradigma de la sociedad del riesgo se busca “evitar, canalizar, minimizar los riesgos y peligros producidos en la modernidad avanzada, limitarlos y repartirlos allí donde hayan visto la luz del mundo en la figura de efectos secundarios latentes de tal modo que ni obstaculicen el proceso de modernización, ni sobrepasen los límites de lo soportable”. (Beck, 1998, p.26)

Los riesgos derivados del desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo en lo que respecta a la tecnología, siempre han existido desde el surgimiento de la sociedad industrial, sin

² Cfr. A. Giddens, Z. Bauman, N. Luhmann, U. Beck, (2007). Cap. VII. U. Beck afirma que: “Surge simple y llanamente otra modernidad, una modernidad diferente; en cualquier caso, es tan distinta que despierta y estimula la curiosidad y el quehacer de los sociólogos” (p.232). Beck considera que la sociedad marcha hacia la “supresión de las clases” correspondientes a los siglos XIX y XX, aunque no descarta “procesos de formación de <<clases>> no tradicionales...” (Ulrich Beck, *La Sociedad del Riesgo*, op. cit., p. 110).

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

embargo, los riesgos de esta última no tienen comparación con los riesgos de la actual sociedad, pues éstos poseen características particulares: son imperceptibles a los sentidos (radioactividad, nocividad y toxicidad en el aire, en el agua y en los alimentos); no se encuentran ligados a su lugar de surgimiento y ponen en peligro la vida en la tierra; tienen su origen en una sobre producción industrial; y alteran las categorías anteriores de espacio, tiempo, trabajo y tiempo libre, empresa y Estado nacional, etc. (Beck, 1998, p.28)

Los riesgos contienen un componente esencialmente futuro pues no se agotan con los daños que ya han ocurrido; éstos pueden tener una prolongación, pero además generan una pérdida de confianza y miedo frente a la suposición de un fortalecimiento del riesgo (Beck, 1998, p. 39), por lo que surge la prevención de un futuro que hay que evitar. Así, los riesgos tienen una configuración real e irreal: por un lado, los peligros consolidados y, por otro, la proyección de amenazas para el futuro.

En cierto sentido se podría afirmar que la repartición de riesgos afecta más a las clases populares que a la opulenta; aquellas están más expuestas que la otra en tanto que es más frecuente que los riesgos de radiación e intoxicación afecten, en primera instancia, a un trabajador que labora para una empresa industrial.

De la misma manera se puede decir que los riesgos están más cerca de los desarrollos de vivienda popular que de las zonas residenciales. Efectivamente, las clases más pudientes tiene la posibilidad de adquirir una lechuga “orgánica” que tiene un valor superior a la que normalmente se comercializa y “liberarse” así de un alimento contaminado químicamente, sin embargo, nadie escapa en el consumo del agua y del aire que tienen la misma conducción para todos.

2. El derecho penal ante la sociedad del riesgo

En el siglo XVIII el derecho penal liberal se impuso como un rasgo de la razón humana, de la visión humanista, producto del iluminismo que marcó los límites del poder y el fin del *Ancient Régime*. Así, se dice, surgió un sistema penal racionalizado, fruto de la modernidad.

Lo paradójico es, parafraseando a De Giorgi (2007, p.42), que la humanidad y el derecho moderno, en su progreso, se fundamentan en la garantía de los pueblos a una existencia segura, sin embargo, la también naciente razón política de los estados, que iniciaban su consolidación como naciones, llevaba a éstos a legitimar su violencia como razón de Estado y, entonces, se visualiza engullida la razón que originalmente les dio fundamento.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Esta razón creó idealmente cierta estabilidad, seguridad, identidad y certeza. Fue así que la sociedad moderna se presentó como una expresión de la razón viendo el futuro como resultado de un proyecto de la razón misma, no obstante --aclara De Giorgi-- que la sociedad no realiza proyectos ni persigue fines, como tampoco opera con base en principios. Mas la representación de la razón en la sociedad moderna --a diferencia de las sociedades precedentes-- ha llevado, en el discurso de ésta, a “declarar” a la modernidad como su proyecto fallido. Así, ante la imposibilidad de poner al descubierto la paradoja de su racionalidad, se declara a sí misma como sociedad del riesgo, “sociedad a riesgo” (De Giorgi, 2007).

La modernidad, ante el riesgo, reivindica la razón y las decisiones racionales, persiste en su misma modernización para reducir daños de un derecho orientado a consecuencias dañosas.

¿Pero qué tiene que ver la sociedad del riesgo a que hace referencia Ulrich Beck con todo esto? El fenómeno que describe este autor, junto con otros, en su mayoría sociólogos,³ abrieron paso al debate sobre la necesidad de extender el derecho penal hacia

³El concepto *sociedad del riesgo* fue acuñado a partir de la publicación del libro de Ulrich Beck en 1987, el cual lleva el mismo nombre. Sin embargo el concepto riesgo como una de las consecuencias de la modernidad también ha sido abordado por otros autores, entre ellos Niklas Luhmann y Anthony Guiddens.

nuevos bienes que requerirían la protección jurídico penal del Estado ya que su daño es socialmente lesivo (p.ej. medio ambiente y agua).

Así, se extendió una inflación contemporánea (De Giorgi, 2007) de la noción del riesgo, la cual sufrió una extrapolación, imponiéndose como una referencia teórica privilegiada, sobre todo en lo que respecta a la utilización del derecho penal, que encontró su fundamento en el miedo y la inseguridad absoluta.

La distinción de lo anterior exacerbó la discusión sobre el derecho penal y la sociedad del riesgo. En primer lugar los riesgos industriales, tecnológicos, sanitarios, naturales y ecológicos (Castel, 2003, p. 76) que derivaron, según José Luis Diez Ripollés (2006), en tres bloques: la generalización de grandes riesgos que afectan a colectivos, productos de nuevas actividades humanas, las cuales producen consecuencias colaterales derivadas de la puesta en práctica de nuevas tecnologías en distintos ámbitos sociales; la dificultad de imputar responsabilidad por tales riesgos a determinados individuos o colectivos; por último, la difusión exagerada del sentimiento de inseguridad, promovida en gran parte por los medios de comunicación.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Cabe destacar que tales riesgos no devienen de errores en la capacidad técnica sino que son consecuencias del desarrollo técnico-económico mismo; (Beck, 1998, p. 26), además, son productos de decisiones que parten del saber de los riesgos y éstos, a su vez, son exclusivos de los científicos expertos, ya que los riesgos tienen la peculiaridad de ser invisibles, imperceptibles a nuestros sentidos y, generalmente, tienen consecuencias futuras, por ejemplo, mutaciones genéticas en descendientes de los afectados (Beck, 1988, p. 33).

Entonces, el problema ya no radica sólo en la decisión humana que genera los riesgos, sino en la decisión de distribución de los mismos a consecuencia de que éstos son concomitantes al desarrollo y a la utilización de nuevas tecnologías, por lo que en muchas ocasiones no son neutralizables. En este sentido, los delitos de resultado de lesión se tornan insuficientes, ante lo cual los tipos penales de peligro hacen su aparición triunfal⁴ (Silva, 2006, p. 17).

Por otro lado, la utilización de las tecnologías como instrumentos de consumación de delitos, tales como la

⁴ Para un análisis más detallado sobre este tipo de delitos y su fundamento teórico-conceptual basado en el derecho penal, véase los capítulos I, III y IV en Romero Casabona, C. M. (2007).

ciberdelincuencia, nos proporciona un ejemplo de las nuevas formas de criminalidad.

Más que una sociedad del riesgo, se fue configurando una cultura del riesgo que sirvió para fundamentar y legitimar distintos fines que no tienen que ver con lo planteado por el sociólogo Ulrich Beck. Así, la denominada campaña contra el “terrorismo internacional” liderada y difundida principalmente por Estados Unidos a partir del 11-S, junto con algunos otros países, ayudó a acrecentar y agudizar el ambiente de temor ante los nuevos “enemigos del mundo.

Otros *enemigos*, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, son los inmigrantes. Vistos como criminales y posibles terroristas, aquéllos son ostensiblemente *riesgosos*. El fenómeno de la inmigración tuvo influencia en la construcción de un tercer enemigo, *el enemigo interno*. Los hijos de los inmigrantes que lograron establecerse en el país destino, ocupados con frecuencia en trabajos precarios, adquieren la nacionalidad tan anhelada por los padres, sin embargo, son estigmatizados, vistos como ciudadanos de segunda; les llaman “inmigrantes de segunda generación” aunque nunca hayan inmigrado. Éstos, en su mayoría jóvenes, son vistos por los ciudadanos de “primera categoría” o de

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

“denominación de origen”, como un riesgo a su seguridad individual.

El miedo es reforzado y legitimado por los discursos de los dirigentes gubernamentales sobre la seguridad nacional, lo cual crea un doble sentido: los inmigrantes se configuran, por un lado, como amenaza de los intereses individuales y, por el otro, del interés colectivo de salvaguardar la “seguridad nacional”.

Estos fenómenos están engarzados; son un eslabón más de la cadena de enemigos y/o riesgos creados que encarnan las personas excluidas del modelo de bienestar, los vagabundos, limosneros, prostitutas o trabajadoras sexuales, drogadictos y, como un ejemplo por demás ilustrativo en México, los *limpiaparabrisas*, *ciudacoches*, *trabajadores informales*. Estas personas son y han sido percibidas como fuente de riesgos personales y patrimoniales. Mucho tuvo que ver con esto la *Tolerancia Cero* y el movimiento conocido como “ley y orden”, los cuales surgieron en Estados Unidos y ejercieron gran influencia en distintos países de América Latina y Europa.

En lo que respecta a algunos países de América Latina en esta cadena entra también la delincuencia organizada. El narcotráfico, en

especial, es un problema de seguridad del Estado,⁵ aunque con ostensibles impactos en la sociedad, especialmente en cuanto al creciente mercado de drogas y el desbordamiento de otros delitos como el secuestro y la extorsión. Como problema del Estado, el narcotráfico disminuye el imperio del poder político al controlar territorios y vías de comunicación y al pervertir la acción persecutoria de la autoridad contra los ilícitos penales, así como al construir sus propios aparatos de seguridad, todo lo cual se considera exclusivo del Estado. El narcotráfico se infiltra en los órganos del poder, especialmente en los de carácter político y en los de seguridad pública y justicia.⁶ Al mismo tiempo, el narcotráfico, como rama de la economía, opera también en los canales financieros y, en general, en los negocios.

⁵ Aquí se entiende por seguridad del Estado todo aquello que se requiere para hacer efectivo el dominio exclusivo de la autoridad sobre sus funciones propias y sobre lo que de éstas se derive, así como garantizar el funcionamiento de todos los órganos del poder público y la seguridad personal de sus integrantes, a diferencia del concepto de seguridad pública, el cual consiste, según Augusto Sánchez (2007, p. 98) en “la manifestación de una política de acción gubernamental, cuyo cumplimiento de sus ‘atribuciones’ y ‘funciones’ dan nacimiento a una situación de equilibrio en las interrelaciones personales y entre las autoridades con los ciudadanos, que se denomina ‘orden público’, consistente en la situación exterior de tranquilidad en una comunidad y que se traduce en el orden de la calle, de las áreas rurales y del Estado mismo, con el fin de salvaguardar la integridad, los intereses y bienes, tanto de las personas como de las entidades públicas y privadas”.

⁶ Como ejemplo, es suficiente mencionar el caso Iguala acontecido en septiembre 2014.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Sin embargo, presentado el narcotráfico como una amenaza contra la sociedad a partir de la ilicitud de la producción, transporte y comercio de drogas, se convierte en un eslabón más de la inseguridad como signo del tiempo en que vivimos. No obstante, ese *enemigo* no puede ser *derrotado* en tanto la demanda de drogas carece de controles informales efectivos que pudieran llevar a su disminución, por lo que la respuesta del Estado tiende, en los hechos, al control, aunque se proclame la “guerra” abierta y la pretensión de su completa eliminación. Se trata, así, de un enemigo-riesgo de la sociedad actual. Basado en el riesgo que se le atribuye al narcotráfico, se crean estados particulares de excepción,⁷ tanto en materia de derechos humanos como, en general, en cuanto a procedimientos penales y facultades especiales de la autoridad. El riesgo, entonces, es encarado con tal sistema de excepciones

⁷ En México, la Constitución contiene el delito de “delincuencia organizada”; establece la detención (arraigo) sin apertura del proceso penal hasta por ochenta días “tratándose de delitos de delincuencia organizada”; la incomunicación de procesados y condenados en ciertas condiciones; la extradición de personas sujetas a proceso o durante la compurgación de la pena; la “prescripción de dominio” mediante juicio autónomo del de materia penal”, entre otras excepciones de garantías establecidas en la misma Carta Magna. Cfr. *Gaceta del Senado*, número 205, 6 de marzo de 2008. En el origen de estas modificaciones constitucionales se intentó también permitir a la policía allanar domicilios sin orden judicial “cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas” a juicio de los agentes policíacos, pero en el procedimiento legislativo fue eliminado el precepto.

contra la “delincuencia organizada”, el cual, al negar derechos fundamentales, en cualquier situación puede también ser aplicado a personas ajenas a dicha delincuencia.

Finalmente, respecto a la crisis del Estado social, dice Robert Castel (2003, p. 22-35) que la inseguridad es tanto la inseguridad social como la inseguridad civil. Este autor hace una descripción de los ideales de seguridad desde Hobbes hasta Lock. Este último, identificado con el liberalismo y, por ende, con la modernidad, considera que lo protegido es la propiedad; ésta es la que garantiza la seguridad frente a las contingencias de la existencia. La propiedad –se dice-- es la institución social por excelencia ya que cumple con la función de salvaguardar la independencia de los individuos. Pero también se hace necesaria la existencia del Estado que garantice el desarrollo del capital y su protección. Así, quienes no cuentan con propiedades quedan desprotegidos ante la vida misma.

En este sentido, el Estado social suple la falta de seguridad de los desposeídos: medicina, vivienda, educación, jubilación, seguro de vida y contra el desempleo. La crisis del Estado social se presenta en el momento en que la rentabilidad del capital disminuye en términos relativos (se requiere mayor capital invertido para

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

obtener cada unidad de ganancia) y, en tanto esto sucede, los impuestos (parte de la ganancia y de otras rentas que es administrada por el Estado) tienden a ser disminuidos --excepto los impuestos al gasto-- (Lea, 2006, p. 283), con lo cual, al mismo tiempo, la seguridad otorgada por el Estado social empieza a disminuir según el país en concordancia con la fuerza de las organizaciones de los trabajadores y otros factores políticos.

La crisis del Estado social abarca la creación de un ambiente de inseguridad del capital por cuanto se amplía la esfera de los desprotegidos. El Estado, en tanto protector del capital, reacciona frente a la masa creciente de desprotegidos, propios e inmigrados, que van quedando al margen de toda seguridad con la consecuente cauda de “delincuentes clásicos” e infractores habituales: surgen así las modernas teorías de la protección ciudadana.

Excepto los vagabundos y los infractores menores, todo se va identificando con la seguridad nacional, aunque finalmente tiende a alcanzar también a éstos. Bajo esta idea, toda transgresión puede atentar contra la seguridad nacional, concebida ésta como un todo, es decir, las condiciones bajo las cuales la sociedad puede vivir segura, seguir siendo sociedad. Esta es otra dimensión de la llamada sociedad del riesgo: es más bien la “sociedad del miedo”

(Silva, 2006, p. 20), con la cual se logra el consenso y la sumisión social para aplicar medidas penales bajo una nueva racionalidad. Lejos de ser una confusión o equivocación de conceptos entre la sociedad del riesgo y la nueva racionalidad de la sociedad del miedo, parece más bien una artimaña para soslayar las realidades sociales de la nueva modernidad.

3. La influencia de los *mass media* en la sociedad del riesgo

Como efecto de la tecnología, el avance de las industrias de la comunicación –radio, televisión, internet-- han contribuido a la agudización de miedos sociales. A diferencia de la Edad Media, el castigo se *invisibiliza* con la desaparición de las ejecuciones públicas y surge la curiosidad por conocer el crimen o delito.

Con la televisión e, incluso, con el internet, los cuales dejan poco a la imaginación, el fenómeno es distinto, pero al final es igual. La curiosidad de conocer lo anormal y lo patológico –hay que recordar que desde el siglo XIX hasta ahora impera el pensamiento positivista—causa fascinación. También ha contribuido a esta *curiosidad* la manera en que los medios presentan al crimen y al delito, especialmente a este último, es decir, la manipulación de la información. En el mercado de las comunicaciones modernas “vende” siempre más lo extraordinario y asombroso que lo simple.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Varios teóricos han puesto de relieve la capacidad que poseen los medios de comunicación para lograr que la atención se dirija hacia temas que son presentados como muy importantes aunque no lo sean. Estamos a merced de los medios y, lo más *riesgoso*: ¿bajo qué intereses y con qué intenciones lo hacen? Hacer ver como peligrosos a los excluidos (de la propiedad y de las prestaciones o derechos del Estado social); hacer que se admita como riesgo de la sociedad tal exclusión y convocar a excluir a los excluidos. “Los medios producen poderes materiales simbólicos para interpretar el mundo social” (Barata, 2006, p. 55).

El concepto de *olas mediáticas* se refiere a un proceso en el que en un tiempo determinado un grupo de medios de comunicación convergen en mostrar un tema en forma alarmista y sesgada (Baratta, 2006). En otras palabras, los *medios* son capaces de crear a partir de un suceso estereotipos, prototipos y toda una ideología social.

En México, la reiterada “guerra” declarada contra los narcotraficantes ha llevado a presentar los asesinatos cotidianos de la manera más alarmista, como si tal violencia fuera a ocurrir en cada esquina. Pero también tales noticias se adicionan con las declaraciones que al respecto realizan quienes han sostenido la

mencionada “guerra”. Este mecanismo de relación entre los hechos reales, escandalosos y estremecedores, y las declaraciones de las autoridades parece ser una forma perfecta de comunicar la realidad, aunque los espectadores no puedan entender el sentido verdadero de los hechos y mucho menos sus causas. El resultado es mostrar el riesgo bajo el que se encuentra cada persona, con independencia de su ocupación y lugar de residencia. El riesgo lleva al miedo.

4. La respuesta penal a la sociedad del riesgo

Como se ha dicho, a partir de los riesgos industriales, tecnológicos, sanitarios y ecológicos, la maquinaria del derecho penal se ve en la necesidad de actualizarse ante los nuevos desafíos que le requiere la moderna criminalidad de la sociedad del riesgo y que el derecho penal clásico no contempla. De acuerdo con José Luis Diez Ripollés (2006, p. 556- 559), algunas de las tendencias en torno a esta nueva modernización *político-criminal* y penal, son:

- Aumento de la criminalización basada en el surgimiento de nuevos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, los cuales de acuerdo a sus componentes materiales marcarían diferencias respecto de los bienes jurídicos clásicos.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

- Predominio de las estructuras típicas de simple actividad, ligadas a delitos de peligro o de lesión ideal del bien jurídico, en detrimento de las estructuras que exigen un resultado material lesivo. Los delitos de peligro concreto ceden paso a los de peligro abstracto.
- Se consolidan los delitos de acumulación y obstaculización de funciones de control y limitación razonable del riesgo.
- Se fundamenta la punición de conductas con base al principio de precaución.
- Anticipación del momento en que procede la intervención penal: se penan abundantes ilícitos antes sólo administrativos, civiles o mercantiles; se generaliza el castigo de actos preparatorios, específicamente delimitados; se autonomiza la punición de la asociación delictiva, cuando no se integra ésta dentro de las modalidades de autoría y participación.
- Se modifica el sistema de imputación de responsabilidad y el conjunto de garantías procesales y penales: se admite una cierta lesión al principio de seguridad jurídica en virtud de la difusa precisión en la descripción de los comportamientos típicos; se interpreta generosamente la lesividad real o potencial de ciertos comportamientos, como en la punición de apologías.

- Se considera razonable una cierta flexibilización de los requisitos de causalidad o de culpabilidad; se aproximan hasta llegar a veces a neutralizarse, las diferencias entre autoría y participación, entre tentativa y consumación; se revaloriza el principio de disponibilidad del proceso mediante la acreditación del principio de oportunidad procesal y de la conformidad entre partes.

- La agilidad y celeridad del procedimiento son objetivos lo suficientemente importantes como para conducir una significativa reducción de las posibilidades de defensa del acusado.

Ante lo descrito, surgieron cuatro posturas doctrinales que se abordan en el siguiente apartado.

5. La reacción teórica

Winfried Hassemer, principal expositor de la escuela penalista de Frankfurt, no deja de reconocer la necesidad social de intervención del derecho penal ante las nuevas formas de criminalidad, sin embargo se afana por mantener inmune el derecho penal clásico para que éste no se vea forzado a trastocar determinados principios básicos que dieron fundamento a su surgimiento. Se refiere principalmente a dos: la alteración del consolidado catálogo de bienes jurídicos, hasta ahora individuales, a través de la inserción de otros de interés social o estatal

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

fundamentados sólo en riesgos graves y evidentes. En segundo lugar, la vigencia de un complejo sistema de imputación de responsabilidad, el cual estaría inscrito en una amplia base de garantías individuales con repercusiones tanto en el derecho penal sustantivo como en el adjetivo.

Hassemer propone crear un nuevo derecho (penal) de intervención, el cual afrontaría a la criminalidad derivada de lo que se denomina sociedad del riesgo. En este derecho las sanciones deberían ser de menor gravedad que las penales, pues se encontraría en un nivel intermedio entre el derecho penal y el civil, mercantil, administrativo y público. Al mismo tiempo, sería admisible incorporar nuevas reglas de imputación de responsabilidad y garantías penales y procesales menos estrictas. Dentro de esta discusión, José Luis Ripollés comenta que esta propuesta no ha tenido mucho eco en la doctrina jurídico penal española (Diez, 2006).

La segunda postura doctrinal es la elaborada por Jesús María Silva Sánchez. (2006). Este autor considera que desde un enfoque academicista resultaría loable remitir todo el “nuevo” derecho penal al derecho administrativo. Sin embargo, considera esa alternativa como de imposible realización, por lo que de manera resignada

apuesta por una propuesta más realista, la cual recogería las demandas sociales de la protección penal, por lo que resulta inevitable –se dice-- la expansión del derecho penal y la coexistencia, desde su punto de vista, de dos derechos penales distintos con estructuras típicas, reglas de imputación, principios procesales y sanciones sustancialmente diversas.

Por un lado, Silva Sánchez propone que allí donde se flexibilicen las garantías y los presupuestos de atribución de responsabilidad, se admitan penas no privativas de libertad y se apliquen penas más próximas a las sanciones administrativas, p. ej. Privación de derechos, multas, etc. Por otro lado, allí donde se impongan penas de prisión de larga duración se deberá mantener todo el rigor de los presupuestos clásicos de imputación y responsabilidad. Es decir, la ausencia de penas corporales permitiría flexibilizar el modelo de imputación.

Este autor identifica al derecho penal clásico como un derecho de *primera velocidad*, en el que habrían de mantenerse rígidamente los principios *político-criminales* que le caracterizan (las reglas de imputación y los principios procesales), y menciona otro derecho penal de *segunda velocidad*, el cual sería su propuesta a la que recién nos hemos referido.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

Finalmente, Silva Sánchez pregunta sobre la posibilidad de un derecho penal de *tercera velocidad*, en el cual el derecho penal clásico --en el que se pondera la privación de la libertad-- concorra con una amplia relativización de garantías, reglas de imputación y criterios procesales. Ante su cuestionamiento concluye que, sin embargo, sería discutible el punto frente a los delitos patrimoniales profesionales, la delincuencia sexual violenta y reiterada, el crimen organizado y el terrorismo. No obstante, Silva Sánchez admite que el *derecho de tercera velocidad* ya existe en el derecho socio-económico, pero que debe reconducirse a la *primera* o a la *segunda* velocidad (Silva, 2006).

Parece interesante añadir que Jesús María Silva Sánchez se opone a la plena modernización del derecho penal como consolidación única, lo que al respecto le ha traído algunas críticas en torno a la defensa de lo que para algunos sería un derecho penal de clases, con el que los delincuentes convencionales siguen sufriendo la privación de la libertad mientras que los delincuentes económicos o ecológicos quedarían al margen de las penas de prisión (Silva, 2006).

En cuanto a la tercera y cuarta postura doctrinal vamos a retomar lo descrito por José Luis Diez Ripollés (2006). La tercera

postura es la reacción de un amplio sector de la doctrina, el cual se encuentra enfrascado en la construcción e interpretación de los nuevos conceptos jurídicos y figuras delictivas del nuevo derecho penal moderno. Su línea de argumentación se basa en los siguientes puntos:

Primero. La modernización del derecho penal tiene lugar como consecuencia de la acomodación de nuevas sociedades postindustriales al modelo del Estado social de derecho, frente al caduco Estado de derecho liberal; todos los esfuerzos irían dirigidos a lo anterior, así como al reforzamiento de tutela penal de intereses colectivos y a la creación de condiciones que posibiliten el libre desarrollo personal de los ciudadanos.

Segundo. Se justifica el incremento de la intervención penal en virtud del surgimiento de nuevas realidades y conflictos sociales que han puesto de manifiesto la existencia de importantes intereses colectivos, y se descarta, en consecuencia, que nos encontremos ante simples sentimientos de inseguridad socialmente difundidos sino, por el contrario, ante conocimientos cada vez más precisos sobre los riesgos existentes y las técnicas para controlarlos, lo que explica la aparición de movimientos sociales que cuentan con un sólido apoyo ciudadano y que demandan actuaciones enérgicas

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

para prevenirlos. Esos intereses colectivos resultan afectados por determinadas actividades empresariales y socioeconómicas así como por estructuras organizadas que tienen como fin la obtención de beneficios económicos al margen de la ley.

Tercero. Las nuevas medidas de intervención penal incidirían sobre los sectores privilegiados de la sociedad, que son quienes operan de manera predominante en los ámbitos empresariales y socioeconómicos de donde provienen las causas y daños sociales colectivos que se pretenden prevenir.

Cuarto. El pretendido abandono por parte del derecho penal moderno de los principios básicos del derecho penal garantista no corresponde con la realidad porque:

- Si se repasan los diferentes contenidos que han introducido a su propuesta de derecho penal moderno, se podría confirmar que el garantismo posee instrumentos para integrarlos en su seno y que todo lo demás son necesarias acomodaciones de algunos conceptos a las nuevas realidades delincuenciales, lo que se debe ver como profundizaciones o avances en el sistema de imputación. Por lo cual las críticas que se hagan en este campo no serán más que un estímulo para mejorar las técnicas legislativas empeladas.

- Los principios limitadores del *ius puniendi* son respetados y, en cuanto al principio de subsidiariedad, se sostiene que el derecho penal ha mostrado de manera sobrada su mayor eficacia frente al derecho administrativo sancionador en la prevención de conductas peligrosas; aunado a lo anterior, se argumenta que en los casos en que se discute esa mayor eficacia se adolece con frecuencia de los medios para la implementación penal. Se añade que los bienes jurídicos colectivos han acreditado su autonomía conceptual sin que ello haya supuesto una desmaterialización del objeto de tutela con pérdida de la referencia a intereses sociales tangibles.

- Finalmente, se dice que las estructuras de peligro son imprescindibles para la protección de ciertos bienes jurídicos colectivos cuando no es conveniente esperar a su efectiva lesión. Para esto no se aceptan objeciones garantistas ya que se pone especial cuidado en la prueba de peligro concurrente.

La cuarta y última postura se identifica como una resistencia garantista ante las modificaciones que pretende la modernización del derecho penal. Esta postura niega la necesidad de aceptar intervenciones o velocidades penales o parapenales. Respecto de las intervenciones, se refiere al derecho de intervención propuesto por Hassemer y, sobre las velocidades, al derecho penal de

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

segunda velocidad de Silva Sánchez. Considera también que las propuestas modernizadoras están determinadas por un ilusorio afán de intercambiar garantías por eficacia.

Los garantistas critican que los modernizadores sostengan que exista mayor eficacia en el derecho penal que en el administrativo. Recuerdan que en la práctica las intervenciones penales en los ámbitos sociales modernos se concentran en la delincuencia convencional de poca monta.

Finalmente, los garantistas concluyen que, ante la escasa idoneidad del derecho penal para afrontar las necesidades de la sociedad del riesgo, los modernizadores carecen de justificación para socavar y, en el mejor de los casos, *acomodar* el derecho penal garantista.

6. Derecho penal del *enemigo*

Günter Jakobs (2006) fue quien formuló la expresión *derecho penal del enemigo* haciendo alusión a la criminalización previa a la afectación de un bien jurídico, la cual lesiona derechos al privar de ciertas garantías. Así, Jakobs hizo una distinción entre *derecho penal ciudadano* y *derecho penal del enemigo*.

Esta expresión fue utilizada al principio de manera peyorativa

hasta que el propio Jakobs aclaró que la denominación *derecho penal del enemigo* “no en todo caso pretende ser peyorativa. Ciertamente, un Derecho penal del enemigo es indicativo de una pacificación insuficiente; sin embargo, ésta no necesariamente debe achacarse siempre a los pacificadores, sino puede que también a los rebeldes” (Jakobs, 2006, p. 18-19).

Para algunos autores (Grosso, 2006), Jakobs puso en evidencia que existe en el derecho penal algo que no corresponde con el mismo y que a falta de una mejor denominación se le puede identificar bajo la expresión de *derecho penal del enemigo*. Lo cierto es que este concepto ha generado una amplia polémica. Pero, ¿qué es el *derecho penal del enemigo*? Podemos identificar algunas características (Grosso, 2006, p. 5-7):

- Punibilidad previa a la afectación del bien jurídico.
- Incremento desproporcionado de las penas.
- Supresión de algunas garantías procesales.

Para fundamentar la distinción entre *derecho penal ciudadano* y *derecho penal del enemigo*, Jakobs (2006) recurre a algunas referencias iusfilosóficas, especialmente apelando a Hobbes y a Kant. Primero, un ordenamiento jurídico debe contemplar dentro del

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

derecho también al criminal, por dos razones: a) el delincuente tiene derecho a arreglarse con la sociedad, por lo que debe mantener su estatus como persona, como ciudadano; b) el delincuente tiene el deber de proceder a la reparación por lo que no puede despedirse arbitrariamente de la sociedad a través de su acto ilícito. Segundo, Hobbes y Kant conocen un derecho penal de ciudadano en contra de personas que no delinquen de modo persistente y un derecho penal del enemigo contra quien se desvía. Este último excluye; aquél deja incólume el estatus de persona. Por tanto, el derecho penal ciudadano es derecho también en lo que se refiere al criminal, éste sigue siendo persona. En cuanto al *derecho penal del enemigo*, éste es derecho en otro sentido: corresponde a aquellos que forman filas contra el enemigo, es sólo coacción física hasta llegar a la guerra. Esta coacción puede llegar limitada en un doble sentido: no se trata necesariamente de excluir al enemigo de todos los derechos, por lo que el sujeto queda en custodia y se respetan sus propiedades; el Estado “no tiene por qué hacer todo que es libre de hacer sino que puede contenerse, en especial para no cerrar la puerta a un posterior acuerdo de paz” (Jakobs, 2006, p. 28-29).

Pero, ¿quién es *el enemigo*? Aquí la explicación se antoja

circular. Por un lado, tenemos algunas normas que no respetan los presupuestos mínimos del derecho penal liberal o clásico, pero cuya violación trae como consecuencia la imposición de penas de prisión. Así, la existencia de tales normas se justifica por la presencia real de personas “que no se comportan como ciudadanos dispuestos a respetar las normas, sino *enemigos*, que no son confiables porque su conducta ha demostrado que es muy probable que hacia el futuro no se conduzcan como personas y, por ende, no es dable reconocerlas como tales” (Grosso, 2006, p. 5). Dice Jakobs que el *enemigo*, según Kant, es “quien no se deja obligar a entrar a un estado de ciudadano” (2006, p. 27). Así, “aquel ser humano o pueblo que se halla en un mero estado de naturaleza me priva... [de la] seguridad [necesaria], y me lesiona ya por ese estado en el que está a mi lado, si bien no de manera activa (*facto*), sí por la ausencia de legalidad de su estado (*statu iniusto*), que me amenaza constantemente, y le puedo obligar a que o entre conmigo a un estado comunitario-legal o abandone mi vecindad” (p. 26).⁸

El *derecho penal del enemigo* incluye o abarca medidas de seguridad porque combate peligros, por lo cual no se limita a las penas sino abarca también mecanismos de vigilancia sistemática y

⁸ Jakobs cita a Kant desde *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, en *Werke*, tomo 8, pp., 341-349.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

personal sobre los peligrosos que pueden ser cualesquiera. Esta es una de las bases para las amplias coberturas de intrusión de los grandes estados, en especial Estados Unidos, a través de los modernos medios electrónicos y que han sido objeto de recientes escándalos mundiales.

7. El *enemigo*: Estado de policía vs. Estado de derecho

Frente al desenfocado debate sobre el derecho penal en la llamada sociedad del riesgo ha surgido también la réplica al *derecho penal del enemigo*. ¿Qué cosa es el derecho penal desde un punto de vista dialéctico? ¿Es sólo el *derecho* del Estado de perseguir y sancionar? ¿Es el derecho de las personas a hacer valer garantías de libertades? E. Raúl Zaffaroni (2007) dice que “cuanto mayor sea la contención del Estado de derecho, más cerca se hallará del modelo ideal, y viceversa, pero nunca llegará al modelo ideal porque para eso debería ahogar definitivamente al estado de policía y ello importaría una reducción radical —una abolición— del propio poder punitivo” (p. 180). Esta dialéctica, esta unidad de dos términos contradictorios --estado de derecho y estado de policía—promueve un balance incesante del cual se desprende una lucha permanente: “los estados de derecho no son otra cosa que la contención de los estados de policía” (p. 179).

Así, al introducirse de cualquier manera al *enemigo* en el derecho penal ordinario bajo un estado constitucional de derecho lo que se logra es borrar los límites del propio derecho penal invocando la guerra y lesiona el derecho humanitario (aplicado en la guerra) al invocar la criminalidad.⁹ El Estado de policía alcanza de tal manera una victoria frente al derecho penal, el cual no define *enemigo* especial bajo un régimen constitucional democrático.

Si el derecho penal pretende ser por historia y naturaleza un derecho garantista, toda negación de garantías resulta en su contrario. Toda proclamación de que existe un *enemigo* que debe ser eliminado como tal ha de hacerse bajo condiciones de negación de al menos algunos derechos. Pero mientras tal cosa ocurre, toda identificación del *enemigo* como objetivo especial del derecho penal termina en la persecución de toda actividad peligrosa y en la criminalización de todos los individuos peligrosos, los cuales no tendrán las mismas garantías que los *amigos*, aunque estos últimos sean los mayores delincuentes por cuanto a la riqueza ilícitamente obtenida, el número de víctimas y la trascendencia irreparable de

⁹ La prisión de Guantánamo es una expresión de esta afirmación. Ahí no se han respetado las garantías de los detenidos —ninguna de ellas—pero tampoco se ha aplicado el derecho humanitario que debería proteger a los prisioneros de guerra, según las convenciones internacionales, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos declaró que los presos eran justamente prisioneros de guerra.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

los delitos cometidos. Así también, toda ampliación de penas dirigida al *enemigo* carece de sentido cuando el mismo *enemigo* tiende a reproducirse.

Zaffaroni (2007) considera que el poder jurídico es un limitante del Estado de policía, en tanto el derecho penal es un instrumento, “un apéndice indispensable del derecho constitucional del estado de derecho” (p. 182). Así planteado, se presume que el derecho penal tiene una función política, no puede ser neutro, sino que debe ser parcial en tanto que “debe fortalecer la contención de las presiones absolutistas, o sea, debe estar siempre del lado del estado de derecho” (p. 183).¹⁰

8. ¿El terrorismo es un riesgo?

Según Beck, como hemos visto, la sociedad del riesgo está basada en los riesgos generales o globales que se derivan de decisiones que no tienen como propósito causar daño aunque se sabe que lo pueden causar. Sin embargo, los fenómenos del terrorismo y de la delincuencia organizada se han cubierto con la frazada del riesgo debido a que se les asigna un carácter global y

¹⁰ Zaffaroni agrega a pie de página, que “...en una visión dinámica como la señalada, el derecho penal no tiene *velocidades*, sino que tiene *caja automática*, o sea, una palanca que indica sólo avance y retroceso”.

no obstante que se trata de conductas que sí tienen como propósito expreso causar daños.

No parece haber duda que el terrorista es considerado un enemigo tanto del Estado en concreto como de la sociedad occidental en general, más allá de los delitos que comete, es decir, por sus intenciones. El derecho de guerra, sin embargo, no parece aplicarse en materia de terrorismo por cuanto no se reconoce al terrorismo como un Estado extranjero o como un beligerante en un conflicto bélico civil. Ya sea que el terrorista fuera extranjero o nacional, no hay derecho de guerra ni, por tanto, derecho humanitario que aplicar según las convenciones universales. El terrorismo genera, entonces, un derecho especial que es de guerra y no lo es al mismo tiempo.

La negación de garantías reconocidas al terrorista no es el único contenido de ese derecho sino también la tipificación del terrorismo en los códigos penales. El resultado más notorio no es tanto el trato a los terroristas sino a aquellas personas sospechosas. Surge así al mismo tiempo un derecho que se aplica por sospecha y

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

algo más: la eliminación de derechos para quienes pueden simpatizar con los terroristas aunque no lo sean.¹¹

El riesgo se traslada a muchos escenarios. Fronteras, aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, lugares de reunión y espectáculos, carreteras, instalaciones estratégicas son cada vez más vigiladas, lo que implica que todas las personas parecen sospechosas. Este es el fenómeno policial, pero también aparece el fenómeno penal, de tal manera que las garantías dejan de ser reconocidas cuando surge la sospecha de estar involucrado con alguna banda terrorista. En cuanto a las penas, todo parece una pérdida de tiempo en los mares del derecho penal simbólico, pues en México el homicidio calificado tiene por lo regular la pena máxima de los códigos al lado de los tipos penales de terrorismo; sin embargo, se han incrementado las penas de ilícitos menores como el simple estallido de una bomba molotov. El problema mayor es, por tanto, el avance de lo que Zaffaroni (2007) denomina Estado de policía, sobre el cual se considera que, “por su esencia, no puede dejar de procurar el absolutismo” (p. 186).

¹¹ Es conocida la polémica sobre aquellas reformas que en España llevaron a negar el derecho de voto pasivo a personas adheridas a organizaciones que no critican los actos terroristas y son por tanto señaladas como simpatizantes de ETA.

En realidad, el terrorismo es un fenómeno frente al cual poco puede hacer el derecho penal. Sus causas rebasan el propósito formal y real de este derecho y se inscriben en abigarrados fenómenos contemporáneos sobre la dominación, la globalización y las pretensiones occidentales de someter al mundo a un mismo patrón socio-cultural después de haber conquistado el mundo en el terreno económico. En Europa, el terrorismo en Irlanda del Norte (ya superado aparentemente) y en el País Vasco (ya declarado cancelado) han tenido como sello el derecho a decidir la secesión. Todo delito —está claro—tiene su terreno en el derecho penal, incluyendo aquel que comete un terrorista, pero más allá de este límite la cuestión se introduce en el territorio del ejercicio de los derechos de las personas que son señaladas como sospechosas, es decir, casi todas en determinados lugares y situaciones.

9. El traslapo (a manera de conclusión)

Al ponerse a debate la necesidad de un derecho penal para la sociedad nueva, la llamada *sociedad del riesgo*, abarcando las materias propias de ésta, es decir, las que tienen su origen —siguiendo a Beck—en la tecnología y los daños que ésta puede provocar, en un marco general del Estado social y la globalización, la primera conclusión fue que el derecho penal clásico no podía brindar las respuestas. Sin embargo, tal conclusión permitió

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

reconocer que las reformas de los códigos penales ya se habían apartado poco o mucho del paradigma clásico.

Así, los principios del derecho penal clásico resultan relativizados con la aparición de los denominados delitos de peligro abstracto (esto es, los delitos que no contienen ni una lesión efectiva ni un peligro concreto sobre bien jurídico alguno). “El legislador ha adelantado la intervención del instrumento penal a la mera realización de una acción peligrosa sin esperar a la producción de un problemático resultado de peligro –concreto— para el bien jurídico” (Romero, 2007, p. 90).

“La carga probatoria –dice Beck—no la suministra el perjudicado, ya que por regla general nada puede demostrar, sino el (potencial) causante de los daños”. Así, “la ley desplaza la sanción desde la responsabilidad por culpabilidad a la responsabilidad por peligrosidad” (Giddens, 2007, p. 218). Sin embargo, parece haber una diferencia entre los riesgos que pueden existir, por ejemplo, desde un complejo químico o a través de *comportamientos peligrosos* en las calles.

Existe un traslapo¹² entre los requerimientos de los riesgos de

¹² Traslapo: *parte de una cosa cubierta por otra* (RAE).

la llamada sociedad del riesgo (*modernidad avanzada*) y el derecho penal que surge como expresión de la modernidad y, por tanto, se proclama garantista. Aquí, el derecho punitivo es cubierto en parte por otra cosa, el riesgo. La cuestión consiste en saber qué parte del derecho penal está siendo cubierta por el riesgo y hasta qué punto le niega a aquél su naturaleza, no sólo por su origen sino por su desempeño a través de dos siglos de intensas luchas por reivindicar el Estado democrático de derecho.

Las cosas son más difíciles cuando existe una extensión de los argumentos y razones de la teoría de la llamada sociedad del riesgo hacia la conducta de las personas que no tienen relación activa con los riesgos de la modernidad actual.

Como ya se ha dicho, existen tres aspectos principales del traslape: la punibilidad previa a la afectación del bien jurídico, el incremento desproporcionado de las penas y la supresión de algunas garantías procesales. Junto a esto, lo que ha ocurrido es que la teoría de la *sociedad del riesgo* se está utilizando en el ámbito *político-criminal* para legitimar con mal cauce la expansión del derecho que tenía como plan original responder a unos requerimientos de ámbitos que tienen que ver con la sociología de Beck. De repente, de los riesgos medioambientales se va hacia la

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

conversión de los inmigrantes y otros excluidos en *enemigos*; de los riesgos de la radioactividad se proclama la *guerra* contra la delincuencia organizada. Se requiere, por tanto, liberar al derecho penal del riesgo impuesto por la llamada *sociedad del riesgo*.

No es la *sociedad del riesgo* --la globalización y la tecnología en continuo desarrollo-- quien va a suplir los retrocesos del Estado social de derecho, sino que, por el contrario, bajo un nuevo impulso de éste se pueden dar respuestas efectivas a los riesgos tecnológicos y globales de la sociedad actual. En realidad, no existe una nueva sociedad del riesgo: la sociedad industrial nació implantando los riesgos industriales, el capitalismo es un sistema basado en el riesgo: toda inversión es una actividad riesgosa, de la misma manera que el trabajo asalariado siempre ha traído el riesgo del desempleo entre otras muchas calamidades. Los nuevos riesgos de la sociedad actual son mayores riesgos para la humanidad pero no son algo enteramente distinto. El mayor riesgo ya no se quiere reconocer desde que fue superada la guerra fría aunque aquél siga presente: la guerra nuclear, la autodestrucción de la especie. Mientras tanto, sigue siendo vigente que la racionalidad capitalista se basa en la obtención de la máxima ganancia posible: la economía se separó de la moral, del deber ser.

Las respuestas en el ámbito penal parecen caricaturas al incorporar el riesgo como elemento central del *ius puniendi* cuando éste siempre fue el instrumento para la proclamación de conductas antijurídicas punibles, es decir, el reconocimiento del riesgo de la transgresión. Pero esto es dañoso cuando, en aras de la aceptación de “nuevas realidades”, se produce un retroceso en los avances históricos del derecho penal en tanto instrumento de garantías: es el riesgo (penal) de la llamada sociedad del riesgo.

Frente a los nuevos grandes riesgos se requieren modificaciones del derecho para ejercer mayor control efectivo sobre las decisiones de las grandes empresas públicas y privadas que son justamente las principales portadoras de riesgos tecnológicos. Y algo de mayor calado en materia de riesgos: la total proscripción de las armas nucleares y de las otras de destrucción masiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Barata, F. (2006). “Mass media y criminalidad en la sociedad del riesgo”, *Alter, Revista Internacional de Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho*, 2, 47-65.
- Beck, U. (1998). *La Sociedad del Riesgo*, España: Paidós.
- Burgos Silva, G. (2002) “Derecho y Desarrollo Económico: de la Teoría de la Modernización a la Nueva Economía Institucional”, *Revista de Economía Institucional*, vol.4 no.7.

El riesgo (penal) de la sociedad del riesgo

- Castel, R. (2003). *La Inseguridad Social, ¿Qué es estar protegido?*, Buenos Aires: Ed. Manantial.
- De Giorgi, R. (2007). "El derecho en la sociedad del riesgo", en A. Sánchez Sandoval, (coord.), *Seguridad pública y la teoría de los sistemas en la sociedad del riesgo*, México: Porrúa.
- Díez Ripollés, J. L. (2006) "De la Sociedad del Riesgo a la Seguridad Ciudadana: Un Debate Desenfocado", en Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez (coordinadores), *Derecho Penal del Enemigo. El Discurso Penal de la Exclusión*. Vol. I, Buenos Aires: Ed. B de F.
- Giddens, A., Bauman, Z., Luhmann, N., Beck, U. (2007). *Las Consecuencias Perversas de la Modernidad*, Barcelona: Athropos.
- Grosso García, M. S. (2006) "¿Qué es y qué puede ser el derecho penal del enemigo? Una aproximación al concepto", en C. Meliá y Gómez-Jara Díez (coord.), *Derecho penal del enemigo*, Vol. II, Buenos Aires: B de F.
- Jakobs, G. (2006) "Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo", en G. Jakobs y M. Polaino Navarete, *El Derecho Penal ante las sociedades modernas*, México: Flores, Editor y Distribuidor.
- Lea, J. (2006). *Delito y modernidad*, México: Ediciones Coyoacán.
- Romero Casabona, C. M. (2007). *Conducta Peligrosa e Imprudencia en la Sociedad del Riesgo*, México: Ediciones Coyoacán.
- Sánchez Sandoval, A. (2007). (coord.) *Seguridad Pública y la Teoría de los Sistemas en la Sociedad del Riesgo*, México: Porrúa.
- Silva Sánchez, J. M. (2006). *La Expansión del Derecho Penal*, Buenos Aires: Ed. B de F.
- Zaffaroni, R. E. (2006). "La Cultura del Riesgo", en J. Dobón e I. Rivera Beiras (comp.), *La Cultura del Riesgo. Derecho, Filosofía y Psicoanálisis*, Buenos Aires: Del Puerto.
- Zaffaroni, R. E. (2007). *El enemigo en el derecho penal*, México: Ediciones Coyoacán.